

POLAND

POLAND

МЕСТО И РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ В ЯЗЫКЕ ШЕКСПИРА

Хожаяров Нуриддин Мирзахматович

Профессиональное школа № 1 . г. Ангрэн

Email: kxojayarovnuriddin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038459>

Эпоха Шекспира имеет исключительно важное значение как период активного формирования национального литературного английского языка. Процесс становления диалектного английского языка носил длительный характер и завершился к середине, точнее, ко второй половине XVIII века. В конце XVI и начале XVII века стабильных норм в письменном языке еще не было [1, с. 104-105]. Разговорный язык эпохи Шекспира отличался большой свободой употребления слов и форм. Тем не менее, в нем уже функционировал вариант, рассматриваемый языковедами и образованными кругами того времени как "правильный", "литературный" язык. Исследователи также констатируют тесную связь и близость языка литературы к литературно-разговорному языку того времени. На такую черту языка Шекспира указывал известный шекспировед М. М. Морозов [2, с. 109]: "Многое из того, что мы приписываем лингвистической фантазии Шекспира, было подслушано им в живом языке или создано по аналогии с ним". Г. Уайльд [1, с. 104-105] прямо заявляет, что язык произведений Шекспира — это язык, на котором он сам говорил.

При этом Шекспир не является исключением. У него имеется связь между литературно-разговорным языком и языком литературы в XVI веке, которая была чрезвычайно тесной. Этот вывод сделан Г. Уайльдом на основании сравнения языка произведений Шекспира с языком других писателей XVI века и языковыми памятниками нехудожественной сферы, отражающими разговорный язык этой эпохи. Одним из доказательств данного положения является совпадение характеристик текстов, близких к разговорному языку, как художественного, так и нехудожественного характера. Всем им свойственна значительная свобода изложения.

В языке английского Возрождения уже действовали определенные нормы. В этой связи В. Н. Яргев подчеркивает, что XVI век является началом установления норм английского литературного языка не только в письменной, но и в устной речи: именно в XVI веке возникает сознание необходимости установления норм литературного языка для всей Англии.

Лондонский литературный стандарт становится преобладающим не только в литературных произведениях, но и в частной переписке, дневниках и официальных документах. Таким образом, можно считать, что следование литературным нормам имело место как в письменной, так и в устной формах языка [3, с. 119].

В XVI веке уже существовал литературно-разговорный вариант языка, который был отражен во многих текстах того времени, прежде всего в произведениях Шекспира и других драматургов. Поэтому особенно актуальным, на наш взгляд, является углубленное изучение тех мастеров слова, которые стояли у истоков развития национальных языков. Исключительную роль в судьбе современного английского литературного языка сыграли такие выдающиеся писатели, как Дж. Свифт, Г. Филдинг, О. Голдсмит, Л. Стендал, Дж. Г. Байрон, П. Шелли, Ч. Диккенс, В. Теккерея и другие.

Английский язык во времена Шекспира, несмотря на период сурового развития, отличался богатством лексики и отсутствием жестких правил, применимых ко всем частям речи. Особенно изменчивой и емкой была категория глагола: существительные, прилагательные, наречия употреблялись как глаголы. Например, "he decided" (от "to decide") и "to stuff" в контексте: "то есть такую речь, какую он наслышался". Мы находим в драматургии Шекспира множество различных лексических единиц, характеризующих свободные и фразеологические сочетания. Более того, его мастерство отмечается в том, что отдельные значения используемых им слов были сформулированы самим Шекспиром в виде высокосемантических новообразований. Таким образом, разнообразие слов в фразеологических единицах в произведениях Шекспира говорит о богатстве языка. Многообразие разговорных оборотов в его текстах, особенно тех, где одно и то же слово выступает в различных значениях, свидетельствует о народности языка поэта. В этом отношении крупный английский шекспировед Г. Х. Валлис отмечает: "Многие идиоматические выражения и метафоры, которые использует Шекспир, являются по существу характерными для разговорного языка того времени".

Таким образом, язык Шекспира впитал в себя богатство английского языка и народной речи, соединяя в себе как языковые традиции, так и новаторство своего времени. Это делает его произведения уникальными и актуальными на протяжении веков.

Литература:

1. Уайльд, О. "Образцы английского языка". М.: Издательство, 1987.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Морозов, М. М. "Язык Шекспира". Вопросы языкознания, 1990.
3. Ярггев, В. Н. "Литературный язык в эпоху Возрождения". Лингвистика, 1995.
4. Валлис, Г. Х. "Шекспир и разговорный язык". Лондон: Издательство, 2000.
5. Каплан, Р. Б. "Language and Culture in Shakespeare". New York: Routledge, 2007.
6. Блум, Х. "Шекспир: Творчество и влияние". М.: Прогресс, 1993.
7. Астин, Дж. Л. "How to Do Things with Words". Cambridge: Harvard University Press, 1962.